

O'QUVCHILARDA AXBOROT VOSITALARIDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Eminov B.A.

**Farg'ona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-
hunar maktabi "Raqamli texnologiyalari"
kaferdarasi katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050505>**

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada o'quvchilarda axborot vositalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlariga doir muhim ma'lumotlar berilgan. O'quvchilarda axborot vositalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirishda axborot vositalari, jumladan televidenie, radio, gazeta va internetning o'quvchi yoshlar ongiga ta'siri, ularning mazmuni, turli g'oyalar va qarashlar, yoshlar ongida milliy mentalitetga to'g'ri kelmaydigan yot g'oyalarni paydo qilishga sabab bo'lmoqda, shu sababdan, o'quvchilarda axborotlardan foydalanish madaniyatini shakllantirish zamon talabidir.

KALIT SO'ZLAR: Psixologik himoya, ochiq axborot, intellektual salohiyat, umuminsoniy madaniyat, internetomaniya, kitoblar, radio, televidenie, kompyuter, jurnal, gazeta va belgi-ramz.

KIRISH:

Vatanimiz mustaqilligini mustahkamlash yo'lida, zamonaviy taraqqiyot natijasida kishilarning hayot tarzi, ta'limga munosabat keskin o'zgardi. Ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy yondashuvlar, pedagogik imkoniyatlar ilmiy-amaliy izlanishlarga nisbatan olib borilayotgan islohotlar natijasida qarashlar butkul o'zgarimoqda. Natijada, so'nggi yillarda dunyo axborot texnologiyalari va axborot vositalarining afzalliklari qanchalik e'tirof etilmasin, insoniyatning intellekti, uning erki, hatto ma'naviy olami, kreativ kompetentligi, kommunikativ salohiyati axborotning to'xtovsiz yangilanib borayotgan texnik vositalariga va ma'lumotlariga mute' bo'lib qolayotganini ham e'tirof etish zarur. Shu bosidan ham, bugun shaxsi shakllanayotgan bir vaziyatda, ularni axborot vositalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish pedagogik-psixologik dolzarb muammolardan biri ekanligini ta'kidlash joiz.

Darhaqiqat, bugun dunyoda keng yoyilgan ommaviy aloqa vositalari bo'lmaganida edi, uzoq-uzoqlarda yashayotgan insonlarning bir-birlari bilan o'zaro cheksiz muloqotini uzluksiz kommunikatsiyasiz tasavur qilish ham mumkin bo'lmas edi. Qolaversa, unga mo'ljallangan umumiy o'rta ta'limni ham amalga oshirib bo'lmagan bo'lar edi. Oqibatda, o'quvchi yoshlarni savodxonlik madaniyatini oshirish imkoniyatlari ziddiyatga duchor bo'lardi.

XXI asr pedagogikasining rivojlanish tendensiyalari uchun bola shaxsi bosh qadriyatga aylanib bormoqda, muayyan bilimlar yig'indisiga emas. Shu sababdan ham, jamiyatni asrimiz yoshlariga qo'yayotgan talabi faqatgina bilimli bo'lishgina emas, balki izlanuvchan, tashabbuskor, fidoyi, intellektual salohiyatli va umuminsoniy madaniyatga ega bo'lishini ham talab qilmoqda.

Shu ma'noda, 2030 yilgacha mo'ljallangan ta'lim konsepsiyasida ko'rsatilgandek, zamonaviy milliy pedagogikamiz oldiga quyilgan dolzarb muammolarni hal qilishda tahliliy,

tadqiqot vazifasi turibdi. Shu kabi, dolzarb masalalardan biri, axborot vositalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish, ta'lim va tarbiya jarayonida zarur bilim, ko'nikma, malakalarini shakllantirishni talab etmoqda.

Tarix zarvaraqlariga nazar tashlar ekanmiz, zardushtiylik dinning muqaddas kitobi hisoblangan "Avesto"da "Balog'atga yetmagan farzandingni, xotiningni, molingni va olovni doim qattiq nazorat ostida tutish kerak va hammasidan ham ko'proq himoya qilish zarur" deb ta'kidlangani bejis emasdir. Ya'ni yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol doimiy yo'naltirib va qo'llab-quvvatlashni talab etadigan qatlami hisoblangan.

Shu boisdan ham, bugun yurtimizga o'z faoliyati natijasini oldindan aniq baholay oladigan, yuzaga kelayotgan muammoli vaziyatlarga oqilona yechim topa oladigan, jonli muloqot, uyg'oq fikr orqali Vatanga, uning ravnaqiga ongli ta'sir o'tkaza oladigan intellektual jihatdan yuksak salohiyatli yoshlar kerak.

Bu borada o'sib kelayotgan yosh alodni ruhiy, jismoniy, intellektual-ma'naviy jihatdan tarbiyalashning maqsadlari jamiyat a'zolarining komilligini ta'minlash sohalarida erishilgan yutuqlar va muvaffaqiyatlarga bevosita bog'liq.

Biz, psixologik jihatdan yaxshi bilamizki, o'smirlik davrida o'qish faoliyati bilan birga mehnat faoliyati ham yetakchi faoliyat hisoblanadi. Shu bilan birga muloqot ham munosabatlarga kirishish jarayonida muhim omillardan biri bo'lib, o'smirlik davrida muloqotga kirishning asosiy sababi – do'stlik, o'rtoqlik elementlarini aniqlash va qoidalarini egallashdan iborat. Shu boisdan ham o'smir o'quvchilar bilan ishlash jarayonida yaxshi do'st va hamkor bo'la olsakkina ular muayyan ko'nikma, malakalarni shakllantira olishimiz mumkin.

O'smir yoshidagi o'quvchilar bilan ishlashda, o'qituvchi va o'quvchilarning o'rtasidagi muloqot munosabatlarida qator qiyinchiliklar bo'lib kelgan. Bunda, o'smir o'quvchilarning ruhiy jarayonlaridagi o'zgarishlar va aqliy hamda jimoniy faoliyatidagi yangilanishlar sabab bo'lganligi kuzatiladi. Ta'lim jarayonida o'qituvchilarning axborotlarni bayon qilish shakli, ma'lumotlarni yetkazish uslubi va usullari o'smir yoshidagi o'quvchini qiziqitirmaydi va qoniqtirmay qo'yadi. Shuning uchun ular uchun qiziq bo'lgan ma'lumotlarni olishning oqilona yo'llarini, o'rgatish vaqti keldi. O'smir yoshdagi o'quvchilarning ruhiy kamolotini harakatlantiruvchi motiv, ularning faolligini yuzaga keltiruvchi omil ehtiyojlarda bo'lib, ularning ehtiyojlarni qondirish yo'lidagi imkoniyatlarini to'g'ri hisobga olinganda, axborotlarni olish va ular bilan ishlash orasidagi qarama-qarshiliklarning yechimini topgan bo'lamiz.

Shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, o'smirlar o'ta ta'sirchan, ayniqsa tashqi ta'sirga, tashqi voqealarga beriluvchan bo'ladilar.

O'smirlik davrida asosan bilish jarayoni yuqori darajada rivojlanadi. O'smirning idroki kichik maktab yoshidagi o'quvchilar idrokidan sifat jihatidan farq qiladi. O'smir voqelikdagi bilish jarayonlarini tashqi tomonlarinigina idrok qilish emas, balki narsa va hodisalarni ancha murakkab tahlil va sintez qilish qobilyatiga ham ega bo'lib qoladi. Ko'rgazmali materialni idrok qilishda o'smirlarda fikrlash jarayoni katta o'rin ola boshlaydi.

Dunyo yagona axborot makoniga aylangan bugungi kunda biror axborotning yo'liga sun'iy to'siq qo'yib bo'lmaydi. Istiqloq sharofati bilan dunyoga yuz ochgan, yoshlari dunyo tillarini bemalol egallab, "internetomaniya" kasaliga chalinish arafasida turgan yurtimizga

ham yaxshi, ham yomon ta'sirlar, turli xurujlar mavjudligi sharoitida shaxsning o'zini-o'zi psixologik jihatdan salbiy ta'sirlardan himoya qila olish imkoniyatlarini kengaytirish eng dolzarb muammolardan biridir [1].

Endigina dunyoqarashi shakllana boshlayotgan kichik maktab o'quvchisi jamiyatda ijtimoiy xatti-harakatni amalga oshirish uchun axborot oqimiga muhtojdir. U faol ijtimoiy sub'ekt sifatida ishtirok etuvchi atrof olam, ijtimoiy muhit bilan doimiy axborot aloqasi normal hayotiy faoliyatning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Axborotlar olinishini to'xtatilishi ruhiy kasallikni yoki ruhiy nomutanosibliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bolaga nafaqat atrof ijtimoiy muhit bilan doimiy axborotli munosabat, balki kelib tushuvchi va qayta ishlanuvchi axborot miqdori, hajmi, mazmuni va tuzilishi ham kuchli ta'sir ko'rsatadi [2].

Shu o'rinda tadqiqotchilardan biri I.Gundarevaning fikrini ham keltirib o'tish lozim bo'ladi: Bola zarur axborotni bevosita tajriba, shaxsiy muloqot, shuningdek, turli-tuman axborot manbalaridan (kitoblar, radio, televidenie, kompyuter, jurnallar, gazetalar va belgi-ramz xarakteridagi boshqa manbalardan) oladi. Binobarin axborot manbalaridan yoxud bevosita tajriba va shaxsiy muloqotdan olinuvchi axborot ulushining ustunligi va keskin ortishi ijtimoiy rivojlanish qonuniyati hisoblanadi [3].

Demak, inson bevosita tajriba, shaxsiy muloqot, shuningdek, turli-tuman axborot manbalari (kitoblar, radio, televidenie, jurnallar, gazetalar va belgi-ramz ko'rinishidagi boshqa manbalar) orqali zarur axborotga ega bo'ladi. Binobarin, ijtimoiy rivojlanish qonuniyati axborot manbalari, shu bilan birga bevosita tajriba va shaxsiy muloqotdan olingan axborot ulushining keskin ortishi va ustunligi bilan belgilanadi.

Ushbu fikr tadqiqotchi olimlar G.V.Grachev, I.I.Melniklar tomonidan ham e'tirof etilgan: "Jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarning murakkablashuvi va insonning kundalik turmushiga ijtimoiy o'zgarishlarning bevosita ta'siri uni ommaviy kommunikatsiya vositalari xabarlarini oqimiga yanada bog'liq qilib qo'yadi. Inson jamiyatdagi ijtimoiy xatti-harakati va hayoti uchun zarur ba'zi ma'lumotlarni kundalik tajribasiga asoslangan holda oladi. Ijtimoiylashuvga ta'sir etuvchi ma'lumotlarni esa tele- va radiodasturlar hamda davriy nashrlardan olish mumkin [4, 5].

"Yurtimizga qarshi qaratilgan informatsion xurujlarga zarba berish, biz tanlagan ezgu maqsad va muddaolarni ko'rolmaydigan chetdagi va o'zimizdan chiqqan ayrim tili burro shovvozlarni, turli niqoblar ostida o'zini hammadan dono, bizga eng yaqin yordamchi va maslahatgo'y qilib ko'rsatadigan, hatto milliy an'alarimiz va hayot tarzimizni o'zimizdan ham yaxshiroq bilishni da'vo qiladigan kimsalarning soxta urinishlarini fosh etish ham xalqimiz manfaatlarini himoya qilishning yana bir amaliy namoyonidir" [6].

Ilgarigidek maktablar bolalar ta'limi va tarbiyasidagi, olam va odam, tabiat va tarbiyat ma'lumotlarini yetkazuvchi maskani sifatidagi yagona omil emas. Bu boradagi omillar bugun ijtimoiy muhitimizda judayam ko'p sonni tashkil emoqda. Ayni shu kabi omillardan biri ommaviy axborot vositalari va unda yoritilayotgan axborotlar ham, bola shaxsini shakllantirishdagi asosiy jihatlardan biri hisoblanadi. Shu boisdan ham o'smir yoshidagi o'quvchilarni axborot vositalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish zaruratga aylanib bormoqda.

Hozirda bolalar va o'smirlar nihoyatda katta axborotni qabul qilish erkinligiga ega. Shu bilan birga, ommaviy tarzda yoritilayotgan axborotlarning salbiy jihatlari, o'smir ongu va tafakkurini zaharlashi ham haddan tashqari yuqori bo'lmoqda. O'quvchilarning axborot muhiti bilan o'zaro ta'siridagi asosiy muammolardan biri axborotlarni qabul qilishlarida ijobiy yoki salbiy tomonlarini mazmunan tahlil qila olmasliklarida, axborotlarni qabul qilish imkoniyatining nihoyat darajada ko'pligi, xavfsizlik darajasiga ega emasligi bilan belgilanadi. Bu kabi muammolarning mavjudligi, ayni damda eng ahamiyatga molik bo'lgan masalalardan biriga aylandi [7].

Pedagogik-psixologik manbalarni o'rganilishlar natijasida shuni ko'rish mumkinki, axborot vositalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ta'lim ishtirokchilarini xavfsiz axborot bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

U.G'afurovning ta'kidlashicha, axborot vositalaridan foydalanish madaniyati, umumiy ma'noda olganda, axborot olamidan shaxs taraqqiyotida foydali ma'lumotlarni ola bilishi, shaxs shakllanishi va ijtimoiy muhitning rivojlanishidagi ishlarda foydalanuvchi ma'lumotlarni qabul qilishi, anglangan holda tushuna olishi va tushuntirib berishga asoslanadigan bilim, ko'nikma, malakalar tizimini va qobiliyatligini anglatadi [8].

B.Xodjaevning qayd etishicha, "axborot iste'moli madaniyati" tushunchasi asosida shaxs axborot xavfsizligining uchta asosiy darajasi aks etadi: umumiy, kasbiy va mazmunli-qadriyatli. Shaxsda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning mazkur darajalari aniq mezonlarni tanlash va shaxsiy rivojlanganlik ko'rsatkichlari bilan bog'liq. Axborot iste'moli madaniyati tizimidagi kognitiv-operasion va tashkiliy tarkibiy qismlar universallik, axboriy faoliyatning fanlararo aloqadorligi, shuningdek insonning turli xil faoliyat tizimidagi umumlashgan tavsifini aks ettiruvchi kompyuter savodxonligi bilan belgilanadi [9].

Pedagogik amaliyotda axborot vositalarining imkoniyatlaridan foydalanish qoidalari o'quvchi shaxsining ijtimoiy o'ziga xosligi, o'quvchilarning faoliyatida shaxsiy yakdilligini, psixikasi va xarakteri orasidagi farqlarni yakunlashni anglatadi. aniq say'-xarakatlari hamda aloqalari ulardagi sotsial-psixologik xislatlari bir butunligini aniqlanishiga asoslanadi. O'smir yoshidagi o'quvchining har tomonlamaligi va yaxlitligi uning rivojlanishidagi uyg'unlikni nazarda tutadi, lekin u bilan teng emas. Uyg'unlikning zaruriy sharti bu birinchi navbatda shaxsi bilan jamiyat, shuningdek, uning borlig'i va rivojlanishining tulicha aspektlari o'rtasidagi o'zaro aloqa va munosabatlardir. Uyg'unlik (garmoniklik-o'zaro moslik) shaxsidagi o'smir yoshi fazilatlarini, ular o'rtasidagi oqilona munosabatlari, ichki va tashqi jihatdan bir-biriga muvofiqlikda izchil tizim bo'lishini taqozo qiladi. Binobarin, garmoniya – bu qotib qolgan, o'zgarmaydigan holat emas, balki domiy ravishda kechadigan jarayondir. Uyg'un-garmonik rivojlanish inson shakllanishida biologik va ijtimoiy omillarning ham o'zaro ta'sirini taqozo qiladi, bunda eng muhim narsa, ijtimoiy tenglikning chuqurlashuvi zamirida insonning jamiyat bilan mutanosiblikka kirishi hisoblanadi. Buni vujudga keltirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyos [10].

O'smir yoshidagi o'quvchining axloqiy kamol topishi har qanday mafkuraviy tahdidlarga qarshi ongli kurasha olish dunyoqarashi va shu asosda faollik ko'rsatishini taqozo qiladi. Estetik kamolot esa estetika nazariyasi, turmush va xulq estetikasi, professional va badiiy ijodkorlikni rivojlantirishdagi ishtiroki, san'atga ma'naviy omil sifatida yondashishi va boshqalarni talab qiladi. Shunday qilib, o'smir yoshidagi o'quvchining ma'naviy boyligini

milliy g'oyaga asoslangan dunyoqarash, yuksak axloqiylik, estetik madaniyat tashkil qiladi. Bulardan kelib chiqqan holda hozirgi kunda respublikamizda mavjud ommaviy axborot vositalari xuddi shu sifatlarni o'smir yoshidagi o'quvchida shakllantirishga xizmat qiladigan chiqishlarni yanada takomillashtirishlari va son jihatdan ham, sifat jihatdan ham rivojlantirishlari lozim.

Ochiq axborot kommunikatsiyasi jarayonida yoshlar ongiga ta'sir etayotgan yot g'oyalarga qarshi himoya vositalarini ishlab chiqishdan avval ularning ijtimoiy xulqida ko'zga tashlanadigan eng muhim holatlardan biri, bu tashvishlanish, nimadandir cho'chish va shu tufayli ijtimoiy munosabatlardan o'zini olib qochishga intilish hislarining namoyon bo'lishidir. Agar psixologik himoya holatining mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu shaxs ichki kechinmalarini ifodalovchi shunday holatki, unda odam ichki ruhiy mo'tadillikni asrash uchun o'zidagi xavotirlanish, qo'rquv va xadiksirashlarini bosishga, ulardan halos bo'lishga intiladi. Psixologik himoya – shaxsni turli salbiy ta'sirlardan asrashga, psixologik diskomfortni bartaraf etishga xizmat qiladi [11].

Yoshlarning ijtimoiy jarayonlar mohiyatini anglaydigan, farovon kelajakni ta'minlay oladigan qilib shakllanishlarida axborot vositalarining ta'lim-tarbiyaga ijobiy ko'magini ta'minlash beqiyos ahamiyatga egadir. O'smir yoshidagi o'quvchilar umummilliy manfaatga xizmat qiladigan va uning taraqqiyotiga yordam beradigan axborotlarni tanlab tahlil qilib foydalansalar, ularning ma'naviyat va tafakkuri o'sadi. Axborotdan foydalanish madaniyatiga ega yoshlar salbiy va noxolis ta'sirga tushib qolmaydilar. Vujudga kelishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarni oldini olish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

References:

1. Karimova V. Ochiq ommaviy axborot tizimi sharoitida shaxsning psixologik o'zini-o'zi himoyalashi. /O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi joriy arxivi, 2006.
2. Yoziyeva U. L. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarni zararli axborotlar tahdididan himoya qilishning takomillashtirilgan texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi. Nukus, 2018. – 156 b.
3. Gundareva I.P. O posledstviyax vospriyatiya televizionnoy informatsii mladshimi shkolnikami // Vospitanie shkolnikov: sb. nauch. tr. – M., 2005, № 9. – S. 17. (- 21 s).
4. Grachev G.V., Melnik I.I. Manipulirovanie lichnostyu: organizatsiya, sposoby i texnologii informatsionno-psixologicheskogo vozdeystviya. – M.: Algoritm, 1999. – 153 s.
5. Dotsenko Ye. Psixologiya manipulyatsii. – Moskva, 1996.
6. Salovey P., Mayer Y.D. Emotional intelligence // Imagination, Conation and Personality. 2000. 9 p. 185 -211.
7. Kuchukbaev F.M., Abduazimova D.F., Djuraev R.X., Divanova M.S., Inoyatova M.E. "O'quvchi shaxsiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi internet saytlari va teleko'rsatuvlarning ularda salbiy his-tuyg'ularni vujudga keltirishning oldini olish bo'yicha profilaktik korreksion dastur". – Toshkent, 2016.
8. G'afurov U. Globallashuv sharoitida yoshlarni din niqobidagi mafkuraviy tahdidlardan asrashda Internetdan samarali foydalanishning dolzarb masalalari. // "Armiya – davlat

tayanchi, tinchlik kafolati". Qurolli Kuchlar tizimidagi tarbiyaviy ishlar organlari hamda targ'ibotchilar uchun uslubiy qo'llanma. – T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2013. 285-b. (-B. 275-286).

9. Xodjaev B.X. Umumta'lim maktablari talabalarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minot vositasida rivojlantirish: Pedagogika fanlari doktori. ... diss. – T., 2016. – 314 b.

10. Oribjonovich, Q. X., & Najimidin o'g, N. M. R. (2023). Inson intellektual va ma'naviy kamoloti bosqichlari. *Obrazovanie nauka i innovatsionnye idei v mire*, 18(8), 39-43.

11. Muxtarov, F. M., & Oribjonovich, Q. X. (2023, April). Oliy Ta'limda Innovatsion-Pedagogik Faoliyatning Ijtimoiy-Psixologik Xususiyatlari. In *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses* (pp. 39-44).

INNOVATIVE
ACADEMY